

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ КОСОГЛАЗИЯ

Алимова М.М.¹,
Ережепбаев К. Т.²,
Бахтиярова А. М.³,
Олимова М.М.⁴

1-2-3-4 Ургенчский филиал Ташкентской
медицинской академии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6793074>

Офтальмология является особой областью медицины, которая занимается исследованием физиологии и анатомии глазных заболеваний. Врачи-офтальмологи постоянно занимаются массовым обследованием населения для того, чтобы своевременно выявлять пациентов, страдающих глазными заболеваниями, которые поражают людей в любом возрасте.

Косоглазие – одно из самых распространенных офтальмологических нарушений. В норме оба глаза фокусируются в одной точке, после чего в головной мозг поступает картинка с каждого глаза и создается образ одной целой картинки. При косоглазии зрительная ось одного глаза отклоняется от единой точки фиксации, а нервная система из-за невозможности наложить одну картинку на другую, теряет способность передавать изображение, получаемое от больного глаза. Со временем, если косящий глаз не получает лечения, острота зрения падает и участие глаза в зрительном процессе заканчивается.

Появление косоглазия – дефект одной или нескольких глазных мышц, которые отвечают за движения глазного яблока. Причин же возникновения дефектов глазодвигательной системы может быть множество. Рассмотрим их, опираясь на время возникновения нарушения. Врожденное косоглазие встречается очень редко, поэтому для новорожденных, у которых косоглазие развивается в первые 6 месяцев, медики придумали другой термин – инфантильное косоглазие. Основные причины такого нарушения генетические нарушения (синдромы Крузона и Дауна), наследственность (если косоглазие диагностировано у родственников 1 и 2 линии), недоношенность, внутриутробное воздействие на ребенка лекарств и наркотиков, врожденные дефекты глаз, ДЦП. Частая причина недоразвитости мышечной ткани – инфекционные болезни, которыми будущая мама переболела во время беременности. Сюда относятся корь, цитомегаловирус, ОРВИ. Если косоглазие развивается у ребенка старше 6 месяцев или у взрослого, то

нарушение называют приобретенным. Косоглазие бывает 2 видов: содружественное и несодружественное.

Лечение При косоглазии обычно способность нормально видеть сохраняет только тот глаз, который осуществляет зрение. Глаз, отклоненный в сторону, видит со временем все хуже и хуже, его зрительные функции подавляются. Поэтому лечение должно начинаться как можно раньше. Хирургическое лечение по исправлению косоглазия выполняется в режиме «одного дня», под местной капельной анестезией. В этот же день пациент возвращается домой. Окончательное восстановление занимает около недели, однако, после такой хирургической операции врачи настоятельно рекомендуют курс аппаратного лечения для оптимального восстановления зрительных функций.

Использованная литература:

1. Подольцев А.С. Теплофизические процессы в тканях глаза при воздействии импульсного лазерного излучения: автореф. дис. кан. физ.-мат. наук: 15.10.1989 / А.С. Подольцев: Институт тепло- и массообмена им. А.В. Лыкова, Минск - 15 с.
2. Modeling Heat Transfer in the Eye during Cataract Surgery / Akkar S., Bharadwaj K., Paya N., Shai A. - Cornell University, 2009
3. FetiD computation of the temperature distribution induced into a human eye by a pulsed laser / Cvetkovic M., Poljakl D., Peratta A - Progress In Electromagnetics Research, 2011, Vol. 120, 403-421
4. Лазерные биомедицинские технологии (часть 1) / Беликов А.В., Скрипник А.В - Учебное пособие. СПб: СПбГУ ИТМО, 2008. - 116 с.